

LA CHIESA PARTICOLARE SOGGETTO DEL PROCESSO SINODALE

Dario Vitali*

Anche questo *Forum interdisciplinare* – il XXVI dall’erezione dell’Istituto Teologico Leoniano – dedica la sua attenzione al tema della sinodalità. Lo fa dal punto prospettico della pastoralità, specifico dell’Istituto, nel quale si offre una licenza in ecclesiologia pastorale. Si tratta di un contributo significativo, che permette di applicare alla realtà ecclesiale quei principi che regolano il processo sinodale formulato nella costituzione apostolica *Episcopalis communio* e sperimentato nell’Assemblea generale ordinaria del Sinodo in corso, che il papa ha ufficialmente aperto il 10 ottobre 2021 in San Pietro e ogni vescovo nella sua diocesi la domenica successiva.

Già a questo punto del discorso si impone una prima precisazione, perché molti continuano a identificare la XVI Assemblea generale del Sinodo – *Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione, missione* – con il solo momento assembleare. Se così fosse, il tema stesso del *Forum* sarebbe svuotato, in quanto la sua plausibilità dipende dal fatto che esista una fase del processo sinodale «nelle Chiese particolari», previa alla fase assembleare. L’Assemblea che si celebrerà nell’ottobre del 2023 costituisce soltanto una delle fasi – la seconda – dell’intero processo sinodale, secondo il disposto di *Episcopalis communio*, che ha trasformato il Sinodo da evento a processo, articolato in tre fasi: preparatoria, assembleare, attuativa¹. A partire da quella decisione – e dai passaggi che l’hanno preparata – bisogna comprendere perché «il cammino sinodale inizia nelle Chiese particolari»², e come avvenga la loro partecipazione al processo sinodale.

Una volta chiarito perché non si dia processo sinodale senza una prima fase «nelle Chiese particolari», la presente relazione si applicherà a spiegare le dinamiche sinodali

* Professore ordinario di Teologia dogmatica nella Facoltà di Teologia della Pontificia Università Gregoriana; professore invitato all’Istituto Teologico Leoniano.

¹ FRANCESCO, papa, cost. apost. *Episcopalis communio* (15 sett. 2018), art. 4, in *AAS* 110 (2018) 1369. D’ora in poi *EC*.

² IDEM, *Discorso in occasione del 50° anniversario dell’istituzione del Sinodo dei vescovi* (17 ott. 2015), in *AAS* 107 (2015) 1142.

che si attivano in questa prima fase, riflettendo sulla Chiesa particolare e, più precisamente, sulle relazioni all'interno di ogni Chiesa particolare – tra *portio Populi Dei* e il vescovo quale suo principio di unità, tra il vescovo e il suo presbiterio, tra la *portio Populi Dei* e il vescovo con il suo presbiterio –, alla luce delle quali si capisce tanto la consultazione del Popolo di Dio nelle Chiese particolari quanto il discernimento ai vari livelli delle istanze intermedie di sinodalità.

1. Premessa ecclesiologicala

A scanso di fraintendimenti, dichiaro da subito che il principio ecclesiologicalo su cui poggiano le riflessioni seguenti è l'enunciato del Vaticano II posto dalla Segreteria del Sinodo a fondamento del processo sinodale in atto: «nelle e a partire dalle Chiese particolari esiste l'una e unica Chiesa cattolica» (LG 23).

Contro tale principio viene spesso agitata «la precedenza ontologica e temporale della Chiesa universale sulle Chiese particolari», asserita dalla Congregazione per la Dottrina della Fede in *Communio notio*³. Anche per i sostenitori di quella tesi teologica dovrebbe essere ormai pacifico che la lettera della Congregazione non intende cancellare le Chiese particolari, riducendole nuovamente a province ecclesiastiche della Chiesa universale; peraltro, se pure questo fosse l'intento, l'inquadramento delle Chiese particolari come figlie rispetto alla Chiesa universale vista come madre di fatto conclude al riconoscimento non solo della loro esistenza, ma pure del loro statuto ecclesiologicalo: sono Chiese e come tali vanno considerate. D'altra parte, la conclusione è imposta dalla rilettura dell'asserto di LG 23 offerta da *Communio notio*. Dire che «la formula del concilio Vaticano II: la Chiesa nelle e a partire dalle Chiese, è inseparabile da quest'altra: le Chiese nella e a partire dalla Chiesa universale», significa stabilire un riferimento biunivoco tra i due termini, che sta al fondamento della «mutua interiorità»⁴ tra Chiese particolari e Chiesa universale. Un termine non può stare senza l'altro. La scelta di enfatizzare la Chiesa universale non potrà mai concludere alla negazione delle Chiese particolari senza compromettere la realtà stessa della Chiesa, ren-

³ CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, lett. *Communio notio* (29 mag. 1992), n. 9. D'ora in poi CN.

⁴ Henri de Lubac attribuisce la formula a Yves CONGAR, «La collégialité de l'Episcopat», in IDEM. (cur.), *La charge pastorale des évêques*, Cerf, Paris 1969; cfr. H. DE LUBAC, *Pluralismo di Chiese o unità della Chiesa?*, Morcelliana, Brescia 1973, 44. La formula entra nel linguaggio del Magistero, utilizzata da Giovanni Paolo II nel Discorso alla Curia Romana del Natale 1990: cfr. GIOVANNI PAOLO II, papa, *Insegnamenti*, XIII/2, 1703-1705.

dendola «un ente di ragione»⁵; per contro, la riduzione della Chiesa alle Chiese, senza considerare la loro intrinseca unità, non sfuggirà al rischio di concepire la Chiesa come «la somma» o «il risultato delle Chiese».

D'altra parte, va distinto il piano della realtà da quello della conoscenza. Storicamente la Chiesa si è compresa come *communio Ecclesiarum*, perché così si è sviluppata dalle origini. Porre la questione se la Chiesa di Gerusalemme fosse universale o particolare è possibile solo dal momento in cui i due aspetti si sono consolidati a tal punto da trasformarsi in due dimensioni della Chiesa non solo distinte, ma separabili, almeno concettualmente. Ed è propriamente questo il caso della riflessione ecclesiological post-conciliare, che si trova a doversi misurare con due millenni di Chiesa improntati a modelli assai diversi se non contrapposti di Chiesa: quello della *communio Ecclesiarum* come esito della predicazione del Vangelo fino ai confini della terra; quello della Chiesa universale, governata dal papa come detentore della *plenitudo potestatis* su tutti i battezzati e su tutti i vescovi, come esito della Riforma gregoriana e dei suoi principi ecclesiologici.

Il I millennio non conosce un'idea di Chiesa universale nei termini proposti dalla Riforma gregoriana e dai posteriori trattati *de Ecclesia. La universa Ecclesia* altro non è che la comunione di tutte le Chiese sparse per il mondo, le quali convergono in modo singolare – e sorprendente, se si tiene conto della gelosia di ogni Chiesa per la propria autonomia – nella dottrina e nella disciplina. Né questo convergere è frutto di una qualche azione di costruzione del consenso, ma è la constatazione della *singularis conspiratio Populi christiani*⁶, del fatto cioè che le Chiese, nonostante le distanze e le differenze, coincidono nella fede e nella disciplina. È tale la sorpresa per questa *conspiratio*, che la Chiesa antica la elegge a fondamento dell'indefettibilità della Chiesa: è di fede ciò che credono tutte le Chiese.

A coloro che dividevano il corpo ecclesiale – rammenta il *Documento preparatorio* al Sinodo – i Padri della Chiesa hanno opposto la comunione delle Chiese sparse per il mondo, che sant'Agostino descriveva come “*concordissima fidei*

⁵ La formula si trova in DE LUBAC, *Pluralismo di Chiese o unità della Chiesa?*, 46. È ripresa, praticamente alla lettera, in PAOLO VI, papa, esort. apost. *Evangelii nuntiandi* (8 dic. 1975), n. 62: «la Chiesa “toto orbe diffusa” diventerebbe un'astrazione se non prendesse corpo e vita precisamente attraverso le Chiese particolari».

⁶ L'espressione è di sant'Agostino, Lettera 194, 7, in AGOSTINO DI IPPONA, *Opere di Sant'Agostino. Le Lettere/3*, Città Nuova, Roma 1974, 291. A questo principio si ispireranno Pio IX e Pio XII per comprovare i dogmi dell'Immacolata Concezione e dell'Assunzione di Maria al cielo, parlando di «*singularis Antistitum ac fidelium conspirationis*».

conspiratio”, cioè l'accordo nella fede di tutti i Battezzati. Si radica qui l'ampio sviluppo di una prassi sinodale a tutti i livelli della vita della Chiesa – locale, provinciale, universale – che ha trovato nel concilio ecumenico la sua manifestazione più ampia⁷.

A ben vedere, i primi secoli della Chiesa si possono intendere come un movimento centripeto, che porta il Vangelo dovunque. Gli *Atti degli Apostoli* leggono la predicazione apostolica come un dinamismo espansivo della Parola di Dio nella forza dello Spirito, che dà origine alle comunità cristiane. Non è la Chiesa di Gerusalemme il soggetto della *missio ad gentes* – semmai, quella comunità svolge un ruolo di vigilanza sulle iniziative delle altre Chiese –, ma è la Parola di Dio, che compie «la sua gloriosa corsa» da Gerusalemme alla Giudea alla Samaria fino ai confini della terra (cfr. At 6,7; 8,4; 11,19-21; 12,24; 2Tm 2,9). Così potente fu il dinamismo espansivo, che il problema della Chiesa nei primi secoli fu quello di comporre in unità le Chiese sparse per il mondo. Se ai primordi la questione si risolveva rifacendosi all'apostolo fondatore o al suo ambiente, in seguito l'unità venne a realizzarsi con forme istituzionali che raccordevano le diverse Chiese: l'organizzazione in sedi metropolitane e suffraganee, in patriarcati, in diocesi⁸ fu la massima forma di unità alla quale pervenne la Chiesa antica.

In regime di *christianitas* quel sistema rivelò il suo limite: molti dei principati che componevano il Sacro Romano Impero erano guidati da vescovi, i quali sommarono nelle proprie mani il potere spirituale e quello temporale. Poiché il potere simbolico dell'imperatore era dato dal consenso dei principi intorno al suo nome, era ovvio che i vescovi-principi assumessero un ruolo strategico negli equilibri dell'Impero. Di qui il peso sempre più gravoso delle investiture laiche nella vita della Chiesa, in quanto l'elezione dei vescovi rispondeva a ragioni più politiche che pastorali. La Riforma gregoriana era dunque necessaria e urgente. La vittoria, che stroncò le investiture laiche

⁷ SINODO DEI VESCOVI, *Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione, missione. Documento preparatorio*, n. 11.

⁸ L'ordine rispetta la storia: le prime forme di unità istituzionale sono di fatto espressione dell'influenza esercitata dalle Chiese metropolitane: il movimento cristiano si radicò anzitutto nelle grandi città e da qui si diffuse nei piccoli centri e nelle campagne. Si capisce in questo senso l'importanza della sede metropolitana e la nascita di Chiese suffraganee, in quanto nate dall'azione evangelizzatrice della Chiesa metropolitana, che diventava in questo modo Chiesa madre. I Patriarcati portano a conseguenza estrema questo principio, riconoscendo l'importanza fondamentale di alcune Chiese, così forti non solo da unire le Chiese di un vasto territorio dell'impero, ma da caratterizzarle nella specifica Tradizione e nel rito. La strutturazione in diocesi (ferma restando la precedente organizzazione in patriarcati e sedi metropolitane, interviene più tardi, alla caduta dell'Impero, quando la Chiesa ne assume le strutture amministrative territoriali per sostenere e animare una popolazione in grave sofferenza).

ma non la simonia, fu ottenuta a un prezzo altissimo: la cancellazione delle Chiese particolari, ridotte a province della Chiesa universale, e la riduzione dei vescovi a funzionari del papa, unico vescovo della Chiesa universale: era la nascita della Chiesa Cattolica “Romana”.

I due nodi tematici – vescovi e Chiese particolari – riemersero al Concilio Vaticano I sotto la questione dei «diritti dei vescovi» a fronte dell’enfasi posta sulla dottrina del primato. Le affermazioni chiare circa i vescovi come pastori della propria Chiesa particolare, dotati di potestà propria, diretta e immediata, non trovarono spazio per la mancata promulgazione della *constitutio secunda de Ecclesia*⁹, che quelle affermazioni aveva formulato con limpidezza. La sola attestazione netta in merito rimaneva la lettera collettiva dell’episcopato tedesco al cancelliere von Bismarck, confermata da Pio IX come interpretazione autentica del Vaticano I¹⁰. Al cancelliere che in una circolare limitava i diritti della Chiesa cattolica in Germania con la motivazione che i vescovi fossero sudditi di un sovrano assoluto straniero, i vescovi rispondono: «Come il papato è di istituzione divina, così lo è pure l’episcopato. In virtù di questa istituzione anch’esso ha i suoi diritti, che il papa non ha né il diritto né il potere di cambiare»¹¹.

Il Concilio Vaticano II ratificava questa visione, insegnando che il vescovo possiede «la pienezza del sacramento dell’ordine, quella cioè che dalla consuetudine liturgica e dalla voce dei Santi Padri è chiamata il sommo sacerdozio, la somma del sacro ministero» (LG 21). Sul versante ministeriale questa dottrina produce un ripristino della struttura antica della gerarchia, articolata nei tre ordini dell’episcopato, del presbiterato e del diaconato. Sul versante ecclesiologicalo l’affermazione determina che la diocesi non sia più concepita come una circoscrizione territoriale affidata a un funzionario, ma una Chiesa particolare, «nella quale è presente e agisce la Chiesa di Cristo una, santa, cattolica e apostolica» (CD 11). Ma se ogni diocesi è Chiesa, ne consegue che la Chiesa è «il corpo delle Chiese», «nelle quali e a partire dalle quali esiste l’una e unica Chiesa cattolica» (LG 23). Lunghi dall’inficiare il primato, questa visione ispirata all’ecclesiologia del I millennio restituisce a ogni diocesi lo statuto di Chiesa e rilegge la *Ecclesia universa* come il «corpo delle Chiese», la *communio Ecclesiarum*, garantita nell’unità dal «primato della cattedra di Pietro che presiede alla comunione universale della carità, garantisce le legittime diversità e insieme vigila perché il particolare non solo non nuoccia all’unità, ma piuttosto la promuova» (LG 13).

⁹ CONCILIO VATICANO I, *Constitutio dogmatica secunda de Ecclesia “Tametsi Deus”*: *schema et relatio*, in *Mansi* LIII, 319-317. Il tema della Chiesa gerarchica, in particolare dei vescovi, è trattato al capitolo IV: *De ecclesiastica hierarchia*.

¹⁰ PIO IX, papa, lett. apost. *Mirabilis illa constantia* (4 mar. 1875), in *DH* 3117.

¹¹ *Lettera collettiva dell’episcopato tedesco del febbraio 1975*, in *DH* 3115.

2. Il processo sinodale alla luce di LG 23

Dunque, sul principio ecclesiologicalo che «nelle e a partire dalle Chiese particolari esiste l'una e unica Chiesa cattolica» poggia il processo sinodale. Processo e non evento circoscritto a un'Assemblea – ordinaria, straordinaria o speciale – di vescovi, perché *Episcopalis communio* ha recepito le innovazioni introdotte a partire dai due sinodi sulla famiglia, dando un quadro giuridico all'intera materia, regolata in precedenza dal motu proprio *Apostolica sollicitudo*, con il quale Paolo VI istituiva il Sinodo dei Vescovi, e poi dal Codice di Diritto Canonico, can. 342-348, a partire dai quali è stato redatto l'*Ordo Synodi*¹².

Inizialmente sembravano modifiche di poco conto, quasi una riproposizione di canoni e pratiche tipiche della «*teología del pueblo*»: come interpretare altrimenti la sostituzione dei *Lineamenta* redatti da un gruppo di esperti con un questionario sul tema del Sinodo, da inoltrare alle Chiese particolari? La motivazione della modifica all'*Ordo Synodi* l'ha fornita il papa stesso, nel discorso pronunciato in occasione del 50° anniversario dell'istituzione del Sinodo. Richiamandosi alla dottrina del Popolo di Dio come soggetto del *sensus fidei*, dotato di «un proprio “fiuto” per discernere le nuove strade che il Signore dischiude alla Chiesa», il papa aggiunge:

È stata questa convinzione a guidarmi quando ho auspicato che il Popolo di Dio venisse consultato nella preparazione del duplice appuntamento sinodale sulla famiglia... Certamente, una consultazione del genere in nessun modo potrebbe bastare per ascoltare il *sensus fidei*. Ma come sarebbe stato possibile parlare della famiglia senza interpellare le famiglie, ascoltando le loro gioie e le loro speranze, i loro dolori e le loro angosce (cfr. GS 1)? Attraverso le risposte ai due questionari inviati alle Chiese particolari abbiamo avuto la possibilità di ascoltare almeno alcune di esse intorno a delle questioni che le toccavano da vicino e su cui hanno tanto da dire¹³.

Da qui il papa deriva il profilo della Chiesa sinodale come «Chiesa dell'ascolto», precisando che si tratta «di un ascolto reciproco, in cui ciascuno ha qualcosa da imparare. Popolo fedele, Collegio episcopale, Vescovo di Roma: l'uno in ascolto degli altri

¹² La prima redazione dell'*Ordo Synodi episcoporum celebrandae* è dell'8 dicembre 1966, in *Enchiridion del Sinodo dei Vescovi*, 1, 28-98. Su questa furono fatti successivi adattamenti e correzioni. L'ultima versione è quella del 29 settembre 2006, a firma di Benedetto XVI.

¹³ FRANCESCO, papa, *Discorso in occasione del 50° anniversario dell'istituzione del Sinodo dei vescovi*, in *AAS* 107 (2015) 1139.

e tutti in ascolto dello Spirito Santo, lo “Spirito della verità” (Gv 14,17), per conoscere ciò che “Egli dice alle Chiese” (Ap 2,7)»¹⁴. Dopo aver asserito che «il Sinodo dei Vescovi è il punto di convergenza di questo dinamismo di ascolto condotto a tutti i livelli di vita della Chiesa», il papa propone due descrizioni del processo sinodale, che precisano distintamente il soggetto e i “luoghi” nei quali si svolge. Quanto al soggetto, afferma che «il cammino sinodale inizia ascoltando il Popolo, che “pure partecipa alla funzione profetica di Cristo” (LG 12)», «prosegue ascoltando i Pastori», «culmina nell’ascolto del Vescovo di Roma». Quanto al “dove”, indica tre distinti livelli di esercizio della sinodalità: il primo «nelle Chiese particolari»; il secondo a livello «delle Province ecclesiastiche, dei Concili particolari e in modo speciale delle Conferenze episcopali»; «l’ultimo livello è quello della Chiesa universale. Qui il Sinodo dei Vescovi, rappresentando l’episcopato cattolico, diventa espressione della collegialità episcopale all’interno di una Chiesa tutta sinodale»¹⁵.

Episcopalis communio assume questa visione, anche se non sembra armonizzare a dovere le due descrizioni del processo sinodale. Anzitutto lascia in sospeso la questione della collegialità, in quanto afferma che «che il Sinodo dei Vescovi è direttamente sottoposto al Romano Pontefice, che ne è il presidente» (art. 1.1), enfatizzando soprattutto il legame dei vescovi *sub Petro*; recepisce invece la trasformazione del Sinodo da evento a processo, affermando che «ogni Assemblea del Sinodo si sviluppa secondo fasi successive: la fase preparatoria, la fase celebrativa e la fase attuativa» (art. 4); recepisce il coinvolgimento del Popolo di Dio nel processo sinodale, dichiarando che «la fase preparatoria ha come scopo la consultazione del Popolo di Dio sul tema dell’Assemblea del Sinodo» (art. 5.2); recepisce il fatto che «la consultazione del Popolo di Dio si svolge nelle Chiese particolari» (art. 6.1); recepisce il livello intermedio di esercizio della sinodalità, quando chiarisce che i contributi delle Chiese particolari vanno inoltrati agli organismi di livello superiore – Conferenze episcopali e organismi delle Chiese *orientali* ad esse equiparabili –, i quali redigono una sintesi da inviare alla Segreteria generale del Sinodo dei Vescovi (art. 7.1).

A ben vedere, non è chiaro il modello ecclesiologicalo che soggiace alla costituzione apostolica. Sembrerebbe una considerazione fuori luogo, dal momento che *Episcopalis communio* si apre con un richiamo esplicito al Vaticano II: «la comunione episcopale, con Pietro e sotto Pietro, si manifesta in modo peculiare nel Sinodo dei Vescovi che, istituito da Paolo VI il 15 settembre 1965, costituisce una delle più preziose eredità del Concilio Vaticano II» (EC 1369). La conclusione parrebbe di un’evidenza lapalis-

¹⁴ *Ibidem*, 1140.

¹⁵ *Ibidem*, 1143.

siana: *Episcopalis communio* si muove nella linea dell'ecclesiologia conciliare. Ma il problema sorge quando vogliamo precisare quale sia l'ecclesiologia conciliare. Se fosse così evidente il modello di Chiesa proposto dal Vaticano II, non si sarebbe acceso un dibattito a non finire – peraltro non ancora placato – proprio su questo argomento; non sarebbe stato necessario imporre l'affermazione che «l'ecclesiologia di comunione è idea centrale e fondamentale nei documenti del concilio»¹⁶; non si sarebbe arrivati a discutere sulla «precedenza ontologica e temporale della Chiesa universale sulle Chiese particolari» (CN 9).

Sostenere che non tocca a una costituzione apostolica fare scelte intorno a un modello ecclesiologico è una scorciatoia: a partire dal Sinodo straordinario del 1985 i documenti espressi nei pontificati di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI hanno adottato esplicitamente l'ecclesiologia di comunione, ponendo l'accento sulla Chiesa universale, con una evidente enfasi sulla *communio hierarchica*, espressa soprattutto nell'unità del collegio intorno al papa¹⁷. Il fatto che *Episcopalis communio* recepisca elementi ecclesiologici come la Chiesa particolare e il vescovo in ascolto del Popolo di Dio, non basta a uscire da quella visione. La dimostrazione più evidente sta nel paragrafo 7 della premessa dottrinale, dove si sottolinea l'importanza che nella storia della Chiesa ha avuto il processo consultivo «per conoscere il parere dei Pastori e dei fedeli in ciò che riguarda il bene della Chiesa» (CN, art. 4). Non solo perché i casi più noti di quel processo consultivo riguardano i dogmi mariani dell'Immacolata Concezione e dell'Assunzione di Maria al cielo, definiti sulla base della «*singularis Antistitum et fidelium conspiratio*» in quadro ecclesiologico non certo favorevole alle Chiese particolari.

Il motivo fondamentale riguarda la natura della consultazione delle Chiese particolari. Questa la descrizione del processo di consultazione:

¹⁶ SINODO DEI VESCOVI, Seconda Assemblea generale straordinaria, «A venti anni dal Concilio Vaticano II», *Relatio finalis*, C/1, in *EV* 9, 1800.

¹⁷ Le conseguenze di questa impostazione si vedono nella comprensione della collegialità: mentre quella “effettiva” non trova sbocchi e mai viene praticata (a oggi non sembra potersi individuare un solo atto di collegialità secondo le indicazioni proposte da *LG* 22), emerge in modo prepotente la categoria di «collegialità affettiva», che sottolinea non la «potestà suprema e piena su tutta la Chiesa» (*LG* 22), ma sull'appartenenza al collegio; l'insistenza sull'unità del collegio nella logica della *communio hierarchica* allenta ulteriormente il legame dei vescovi con le Chiese, configurando il collegio come un corpo di fronte e sopra il Popolo di Dio, del quale non può esprimere «l'unità e l'universalità» (*LG* 22) per la presenza in seno al collegio di un numero esorbitante – peraltro in costante crescita – di vescovi titolari: per questa prospettiva che applica alla *communio hierarchica* i principi della «precedenza ontologica e temporale della Chiesa universale sulle Chiese particolari», cfr. soprattutto GIOVANNI PAOLO II, motu proprio *Apostolos suos* (21 mag. 1989), in *AAS* (90) 1998 641-658.

È di grande importanza che, anche nella preparazione delle Assemblee sinodali, riceva una speciale attenzione la consultazione di tutte le Chiese particolari. In questa prima fase i Vescovi, seguendo le indicazioni della Segreteria Generale del Sinodo, sottopongono le questioni da trattare nell'Assemblea sinodale ai Presbiteri, ai Diaconi e ai fedeli laici delle loro Chiese, sia singolarmente sia associati, senza trascurare il prezioso apporto che può venire dai Consacrati e dalle Consacrate. Soprattutto, può rivelarsi fondamentale il contributo degli organismi di partecipazione della Chiesa particolare, specialmente il Consiglio presbiterale e il Consiglio pastorale [diocesano], a partire dai quali veramente «può incominciare a prendere forma una Chiesa sinodale» (CN 7).

Sorprende che non si parli di consultazione del Popolo di Dio: fare la sommatoria dei soggetti in scala discendente – presbiteri, diaconi e fedeli laici – non è la stessa cosa. Ma la questione decisiva sta nel significato da attribuire alla «preparazione delle Assemblee sinodali», che definisce la natura della prima fase, caratterizzata propriamente come «preparatoria». La questione è decisiva: in effetti, se la fase preparatoria non fosse organica al processo sinodale, l'intero disegno di riforma del Sinodo dei Vescovi risulterebbe puramente nominale.

3. Questioni intorno al processo sinodale

In effetti, avendo la terza fase carattere solo applicativo, se anche la prima si riducesse a una preparazione preliminare e non interna al Sinodo, sarebbe del tutto svuotata l'idea stessa di processo sinodale, che tornerebbe di fatto a coincidere con il solo momento assembleare. Si darebbero, in effetti, tre momenti distinti nel tempo, ma così diversi per natura da costituire una sequenza solo apparente di fasi, non essendo né la prima né la terza organiche al processo stesso. In attesa di ripensare a fondo la terza fase, dove le Chiese particolari appaiono semplicemente destinatarie passive di un'azione a monte – della Segreteria del Sinodo e dei Dicasteri della Curia Romana –, bisogna concludere che si dà processo sinodale unicamente se questo inizia realmente dalla prima fase, che si può descrivere con più precisione come fase «nelle Chiese particolari».

A ben vedere, la Segreteria del Sinodo si è mossa in questa direzione, al momento di impostare secondo il dettato di *Episcopalis communio* la XVI Assemblea generale ordinaria del Sinodo, la prima che si celebra dopo la promulgazione della costituzione apostolica. In certo qual modo l'Assemblea generale costituisce il banco di prova dell'applicabilità di *Episcopalis communio*. Sta qui il nodo che il gruppo di coordinamento si è trovato a dover sciogliere. Se di norma una costituzione apostolica si

applica, in questo caso – anche per l’affermata continuità con il concilio Vaticano II – si dovevano verificare i principi ecclesiologici posti a fondamento della costituzione. Contestare questa possibilità asserendo che la lettera della costituzione è insuperabile, avendo una costituzione carattere di legge, è risibile: non solo perché tutti sanno che un documento pontificio ha sempre uno o più redattori secondi, ma soprattutto perché papa Francesco non ha mai vincolato il cammino della Chiesa alla lettera del suo magistero, preoccupato com’è ad avviare processi più che a difendere posizioni acquisite.

Peraltro, *Episcopalis communio* sembra collocarsi al di qua del discorso nel 50° dell’istituzione del Sinodo, dove il papa disegnava un orizzonte ampio della sinodalità, con una partecipazione di tutta la Chiesa e di tutte le Chiese ai diversi livelli della sua vita, che non sembra sufficientemente tradotto in atto da *Episcopalis communio*. Mi riferisco soprattutto a quelle istanze intermedie di sinodalità che nella costituzione risultano piuttosto sacrificate e il loro contributo funzionale. L’esempio più evidente si incontra all’art. 7, sulla trasmissione dei contributi preparatori alla Segreteria del Sinodo da parte delle Conferenze episcopali: il fatto di ricevere i contributi delle Chiese particolari e di trasmettere una sintesi alla Segreteria del Sinodo sembra un atto piuttosto meccanico ed estrinseco, se non assume il carattere del discernimento. Se questa responsabilità compete ai Pastori delle Chiese, *Episcopalis communio* la attribuisce piuttosto – ed esclusivamente – ai Vescovi nominati all’Assemblea, circoscrivendo una funzione che compete a tutti i Vescovi quando si consulta il Popolo di Dio affidato alle loro cure.

Questi aspetti di debolezza del processo sinodale sembrano dipendere dai principi ecclesiologici che fondano e regolano *Episcopalis communio*. Il fatto che la consultazione del Popolo di Dio (art. 6), oltre che le Chiese particolari (§ 1), riguardi anche i Religiosi (§ 2), le Associazioni di fedeli riconosciute dalla Santa Sede (§ 3), i Dicasteri della Curia romana (§ 4), rimanda a un principio diverso da quello affermato nel discorso del 50° del Sinodo, dove si affermava che «il cammino sinodale inizia nelle Chiese particolari». A questo si aggiunga la questione introdotta dall’ultimo comma: se la Segreteria del Sinodo ha la capacità di «individuare pure altre forme di consultazione del Popolo di Dio» (§ 5), significa che tutti i soggetti elencati nell’articolo – i religiosi e i membri di associazioni e movimenti ecclesiali, oltre al Popolo di Dio nelle Chiese particolari – vanno considerati come Popolo di Dio. Ma questo è vero unicamente in una logica di Chiesa universale, nella quale il criterio di appartenenza al Popolo di Dio – se di Popolo di Dio si parla – è il comune riferimento al successore di Pietro come «visibile principio e fondamento di unità di tutti i fedeli e di tutti i vescovi» (LG 23). Per questa ragione tutti questi soggetti sono membri della Chiesa e tutti si possono dire parte del Popolo di Dio.

Ma dov'è il Popolo di Dio? Dove lo si incontra? E quando si può parlare di Popolo di Dio come soggetto della vita ecclesiale, nella fattispecie come soggetto del cammino sinodale? *Lumen gentium* ha aperto la via, recuperando la capacità della *universitas fidelium* di essere soggetto della vita ecclesiale, in quanto partecipe della funzione profetica, sacerdotale e regale di Cristo (cfr. *LG* 10). Su tale affermazione poggia l'idea di una consultazione del Popolo di Dio, per ascoltare ciò che lo Spirito dice alla Chiesa. La ragione risiede nel fatto che «il Popolo santo di Dio partecipa pure alla funzione profetica di Cristo», per cui «la totalità dei fedeli che hanno ricevuto l'unzione dello Spirito santo (cfr. 1Gv 2,20 e 27) non può sbagliarsi nel credere e manifesta questa sua peculiare proprietà mediante il senso soprannaturale della fede in tutto il Popolo, quando “dai vescovi fino agli ultimi fedeli laici” esprime l'universale suo consenso in materia di fede e di morale» (*LG* 12).

Sta qui lo snodo decisivo della questione: ascoltare il Popolo di Dio significa ascoltare lo Spirito; ascoltare qualcuno del Popolo di Dio significa ascoltare l'opinione di quel qualcuno. Lo Spirito può certo parlare attraverso quel qualcuno, avendo egli ricevuto il dono dello Spirito nel battesimo; ma nessuno – individuo o gruppo – che non sia il Popolo di Dio è soggetto indefettibile di intelligenza e trasmissione della fede; nessuno è, come ama esprimersi papa Francesco, «infallibile *in credendo*». Tale capacità appartiene unicamente al Popolo santo di Dio. A ben vedere, nell'art. 6 di *Episcopalis communio* si coglie un'incongruenza, perché si elencano, dopo il Popolo di Dio, alcuni soggetti che non sono il Popolo di Dio in quanto tale, ma appartengono al Popolo di Dio, tanto come singoli che come associati. In effetti, il Popolo di Dio non è mai la somma dei battezzati, per cui non è mai possibile che un singolo battezzato, ma nemmeno un ordine o un movimento possano identificarsi con Chiesa: tutti sono *nella* Chiesa ma non sono *la* Chiesa, la quale coincide sempre e solo con il Popolo di Dio.

Questa è stata la ragione per cui il *sensus fidei* ha sempre costituito una questione intricata: come può esercitare una funzione ecclesiale in proprio una massa enorme e per lo più informe di battezzati? Come si garantisce non dico la sua autonomia e indipendenza di giudizio, ma almeno la sua capacità di costituirsi come soggetto e la sua coscienza di essere tale? In passato si arrivò a parlare di «infallibilità passiva», riservando al Magistero la funzione di interprete del *sensus omnium fidelium*: così è avvenuto nel caso dei dogmi mariani dell'Immacolata Concezione e dell'Assunzione di Maria al cielo¹⁸. Il fatto che nemmeno la teologia di scuola, così centrata sul Magistero,

¹⁸ Le definizioni sono state precedute da due richieste, rispettivamente di Pio IX e di Pio XII, ai vescovi di tutto il mondo, circa la fede loro e del popolo loro affidato: Pio IX, papa, lett. enc. *Ubi primum* (2 feb. 1949), in *Pii IX P. M. Acta*, I/1, 162-166; IDEM, lett. enc. *Deiparae Virginis* (1 mag. 1950), in *AAS* 42 (1950) 782-783.

abbia cancellato tale funzione, dimostra quanto appartenga alla natura della Chiesa: in antico la «*singularis conspiratio Populi christiani*» costituiva l'unica istanza di infallibilità nella Chiesa: è vero ciò che credono tutte le Chiese¹⁹. Per certi aspetti si tratta di un *rebus*: nel momento in cui si afferma l'importanza del *sensus fidei* come funzione ecclesiale di intelligenza della fede, si sperimenta l'impossibilità pratica di tradurre in atto la sua funzione.

La difficoltà risulta insuperabile in una concezione universalistica di Chiesa, proprio per l'impossibilità di una massa enorme di battezzati di costituirsi come soggetto. Ogni tentativo di attivare questa funzione rischia di scivolare nelle dinamiche dell'opinione pubblica e nelle forme di rappresentanza dei sistemi democratici. Per molti questa via risulta del tutto impraticabile: il prezzo da pagare a un'ecclesiologia del Popolo di Dio che non conduce da nessuna parte; né manca chi vede in questo richiamo al *sensus fidei* la prova provata della volontà modificare la costituzione gerarchica della Chiesa, imponendo modelli partecipativi estranei alla sua natura.

4. La Chiesa particolare, soggetto di *sensus fidei*

Ma se così stanno le cose, diventa decisivo sapere se sia mai possibile che il Popolo di Dio si costituisca come soggetto attivo della vita ecclesiale; soprattutto, se esista un modo per esercitare il *sensus fidei* configurabile attraverso una prassi ecclesiale che faccia capo alla *universitas fidelium*, senza che siano altri – il Magistero o la teologia – a interpretarlo e, in certo qual modo, a dargli rilievo, come è avvenuto, ad esempio, per i dogmi mariani. La possibilità di individuare tale possibilità è fondamentale non solo per giustificare il processo sinodale, che dalla consultazione del Popolo di Dio prende le mosse, ma per evitare alla Chiesa una rinnovata stagione di polemiche in nome del Popolo di Dio.

Tante fatiche e non pochi disastri nella Chiesa post-conciliare sono dipesi, in effetti, da una interpretazione ideologica del capitolo II di *Lumen gentium*. Rivendicazioni anche legittime hanno finito per trasformarsi in contestazioni radicali per il fatto di essere poste dentro uno schema contrappositivo: Popolo di Dio contro gerarchia, sacerdozio comune contro sacerdozio ministeriale, ecclesiologia «dal basso» contro ecclesiologia «dall'alto». Il rischio di un rinfocolamento di quelle polemiche con un uso strumentale della sinodalità non è da sottovalutare. Un segnale in tal senso è la preoc-

¹⁹ La formula di Pio XII – «*singularis antistitum et fidelium conspiratio*» – riprende e adatta la formula patristica della «*singularis conspiratio Populi christiani*» di Agostino e dei Padri in genere.

cupazione di molti pastori, i quali temono che la consultazione del Popolo di Dio costituisca la premessa per una trasformazione della Chiesa in senso democratico. Preoccupazione nemmeno troppo peregrina, quando si leggano certe proposte di «sinodalizzazione» della Chiesa che di fatto escludono i pastori dai processi decisionali. Non basterà a tranquillizzare vasti settori della gerarchia la rassicurazione della Segreteria del Sinodo, che «la consultazione del Popolo di Dio non comporta l'assunzione all'interno della Chiesa dei dinamismi della democrazia imperniati sul principio di maggioranza»²⁰, se realmente non si potrà inquadrare la consultazione del Popolo di Dio in termini di esercizio effettivo del *sensus fidei*.

Esiste però una soluzione semplice e lineare, legata al principio ecclesiologico che regge l'architettura ecclesiologica di *Lumen gentium*: nell'orizzonte della Chiesa come «corpo delle Chiese», «nelle quali e a partire dalle quali esiste l'una e unica Chiesa cattolica» (LG 23), la questione del Popolo di Dio si compone in un quadro chiaro e coerente, senza costituire più un tema a rischio di ideologia per la sua declinazione oppositiva al principio gerarchico. La chiarezza viene dalla descrizione della diocesi in CD 11: «La diocesi è una *portio Populi Dei* affidata alle cure pastorali del vescovo coadiuvato dal presbiterio, in modo che, aderendo al suo pastore e da lui radunata nello Spirito santo mediante il Vangelo e l'Eucaristia, costituisca una Chiesa particolare, nella quale è veramente presente e opera la Chiesa di Cristo una, santa, cattolica e apostolica». Il testo, recepito alla lettera dal Codice di Diritto Canonico, can. 369, supera la concezione solo giuridico-amministrativa della diocesi, per aprire alla sua natura costitutivamente teologica. Lo precisa bene Henri de Lubac, quando dice che «la Chiesa particolare “non è solamente una circoscrizione amministrativa della Chiesa totale”; essa non “risulta da una divisione che frazionerebbe lo spazio della Chiesa universale, ma da una concentrazione della Chiesa nell'esercizio della facoltà che le è data di realizzarsi”»²¹. Questo poteva valere quando il criterio per definire la diocesi era il territorio; ma quando la si descriva a partire dalle persone, bisogna «ammettere – così ancora de Lubac – che ogni Chiesa esiste su un territorio che non è quello delle Chiese vicine, i suoi membri non sono i membri delle altre Chiese, il suo pastore esercita su di essa una giurisdizione che non è quella esercitata sulle altre Chiese»²².

Il testo meriterebbe un ampio commento. Mi limito a sottolineare il fatto – decisivo per il processo sinodale – che la Chiesa particolare sia una *portio Populi Dei*. Se si vuole superare una lettura ideologica del Popolo di Dio e sottrarlo al gioco mutevole

²⁰ SINODO DEI VESCOVI, *Documento preparatorio*, n. 14.

²¹ DE LUBAC, *Pluralismo di Chiese o unità della Chiesa?*, 43.

²² *Ibidem*, 44.

delle maggioranze, la sola via è intrecciare e mantenere saldamente unite le due linee ecclesiologicalhe che illustrano la *communio fidelium* (il capitolo II di *Lumen gentium*) e la *communio Ecclesiarum* (LG 23). A partire da tale unità organica, si può e si deve dire che il Popolo di Dio vive nelle e si comprende a partire dalle Chiese particolari. In altre parole, se ogni Chiesa particolare è una *portio Populi Dei* (cfr. CD 11), *corpus Ecclesiarum* e *universitas fidelium* coincidono. E questo non perché il Popolo di Dio è una somma di *portiones*, ma perché ogni *portio* è realmente Popolo di Dio, come ogni Chiesa particolare è realmente Chiesa. Lo dice bene de Lubac: «Il Popolo di Dio è un solo popolo, “non perché si compone di numerose Chiese particolari, ma perché ogni comunità particolare da parte sua è solo una forma sotto la quale si presenta quest’*unico* Popolo di Dio»²³. Come è vero che ogni Chiesa particolare è realmente Chiesa e la Chiesa non è altra dal corpo delle Chiese, è altrettanto vero che il Popolo di Dio non è altro da quello che vive nelle Chiese: non esiste un’appartenenza alla Chiesa che prescinda dall’appartenenza a una Chiesa.

Dal punto di vista del processo sinodale la conclusione è di enorme portata: la consultazione nelle Chiese particolari non solo è vera consultazione del Popolo di Dio, ma è realmente anche la sola consultazione di tutto il Popolo di Dio; ogni altra modalità di consultazione incontra qualcuno che appartiene alla Chiesa in ragione di una consacrazione o di un’appartenenza, ma non il Popolo di Dio in quanto tale: paradossalmente, anche se la somma degli interpellati costituisse «l’immensa maggioranza del Popolo di Dio»²⁴, non si tratterebbe del Popolo di Dio. La differenza non è di poco conto in ordine a una consultazione volta all’ascolto di ciò che lo Spirito dice alla Chiesa. Posto che Dio può parlare attraverso chicchessia – anche attraverso l’asina di Balaam (cfr. Nm 22,28) –, la questione si gioca attorno al *sensus fidei* come voce del «Popolo santo di Dio che partecipa pure alla funzione profetica di Cristo» (LG 12). Questo, e non un altro soggetto – in *Episcopalis communio* le comunità religiose o le associazioni di fedeli riconosciute dalla Santa Sede – è il soggetto del *sensus fidei*. Un conto è ascoltare «alcuni», per quanto rappresentativi e assai presenti nello scenario ecclesiale, un conto la *universitas fidelium*, cioè la Chiesa che è «infallibile in credendo». Quella modalità

²³ *Ibidem*, 45. In nota de Lubac rimanda a Heinrich Schlier, senza precisare il testo di riferimento. È facile, tuttavia, riconoscere il commento alla Lettera agli Efesini, dove il grande esegeta tedesco chiarisce che «la Chiesa è sempre il corpo di Cristo, il quale è dato prima delle singole membra e fa dei singoli fedeli delle ‘membra’, ossia li fa essere ‘membra’. Essa però rimane anche il corpo che è formato dalle singole membra che si determinano per esso e per la loro condizione di membra»: H. SCHLIER, *La lettera agli Efesini* (= Commentario teologico al Nuovo Testamento), Paideia, Brescia ²1973, 141-142. Di fatto de Lubac declina sul registro del Popolo di Dio le idee di Schlier sul corpo di Cristo.

²⁴ L’espressione si trova in EG 102.

di ascolto intercetta opinioni, senz'altro interessanti, di singoli o gruppi; questa il *sensus fidei* del Popolo di Dio, che non può mai coincidere con le posizioni di un gruppo nella Chiesa, ma è sempre e solo la voce della Chiesa stessa come totalità dei battezzati. Laddove si affermasse la legittimità di altre forme di consultazione, bisogna avere chiara la differenza: non stanno sullo stesso piano e non hanno lo stesso valore di quella al Popolo santo di Dio, il quale, «con il senso soprannaturale della fede suscitato e sorretto dallo Spirito di verità, sotto la guida del sacro Magistero, cui si conforma fedelmente, accoglie non già una parola di uomini, ma realmente la Parola di Dio (cfr. 1Ts 2,13) aderisce indefettibilmente “alla fede trasmessa una volta per tutte ai santi” (Gd 3), vi penetra più a fondo con retto giudizio e la applica più pienamente alla vita» (LG 12).

Si può dunque concludere che la consultazione del Popolo di Dio nelle Chiese particolari è la modalità propria di consultare il Popolo di Dio. Né vale obiettare che non è vero ascolto del *sensus fidei*, perché si dà un ascolto delle Chiese, non del Popolo di Dio come soggetto unitario. Non bisogna confondere i piani, riducendo la consultazione a una questione organizzativa: la questione concerne la Chiesa in quanto tale. In altre parole, se la Chiesa esiste «nelle e a partire dalle Chiese» (LG 23), e ogni Chiesa è una *portio Populi Dei* (cfr. CD 11), il corpo delle Chiese è *ipso facto* la *universitas fidelium*, voce della Tradizione attraverso la quale «cresce la comprensione – ma il latino dice *perceptio* – tanto delle cose quanto delle parole trasmesse» (DV 8). Quando non si prenda che la trasmissione sia all'unisono – una sorta di variante dell'uniformità –, va da sé che nel Popolo santo di Dio *toto orbe diffuso* lo Spirito fa udire la sua voce²⁵.

5. La Chiesa particolare, soggetto del processo sinodale

Dunque, la Chiesa particolare è il soggetto del processo sinodale. La forma effettiva e adeguata di consultazione sinodale è l'ascolto del Popolo di Dio nelle Chiese particolari. Da tale ascolto nessuno è escluso. Tutti i soggetti elencati in EC 6 – si può fare eccezione per i Dicasteri della Curia, a servizio esclusivo del primato²⁶ – sono membri

²⁵ Mi riferisco qui a una comprensione della Tradizione come sinfonia di Tradizioni, attestate da ogni Chiesa, che ho sviluppato in D. VITALI, «La totalità dei fedeli non può sbagliarsi nel credere (LG 12): il *sensus fidelium* come voce della Tradizione», in *Urbaniana University Journal* 66 (2013) 2; 37-70.

²⁶ Ma i singoli appartengono alle loro Chiese particolari. A meno di pensare che, essendo la Curia romana una evoluzione del clero romano, i membri dei dicasteri siano da considerare parte della Chiesa di Roma, chiamata a svolgere un compito universale a servizio della *communio Ecclesiarum*. Questo era nel I millennio; questo potrebbe tornare a essere, riscoprendo la funzione propria non solo del Vescovo di Roma, ma della Chiesa di Roma come Chiesa particolare al servizio dell'unità di tutte le Chiese.

di una Chiesa particolare e al cammino sinodale di quella Chiesa sono chiamati a partecipare. Non a caso la Segreteria del Sinodo, a firma congiunta con i Dicasteri della Vita consacrata e dei Laici, ha inviato un messaggio in cui indicava come “luogo” proprio di partecipazione alla consultazione del Popolo di Dio per tutti i Consacrati e per tutti i membri dei Movimenti e delle Associazioni la Chiesa particolare in cui si trovano inseriti²⁷. Qui tutti hanno posto perché tutti sono parte, tutti hanno diritto di parola e possono far sentire la loro voce per il fatto di essere membri – anzi membra – di quella *portio Populi Dei*.

Si capisce in questo orizzonte la doppia apertura del processo sinodale: il 10 ottobre 2022 il papa in San Pietro; la domenica successiva ogni vescovo nella sua Chiesa particolare. Non si tratta di una reduplicazione tanto decorativa quanto inutile: la doppia apertura risponde al principio della «mutua interiorità»: «nelle e a partire dalle Chiese esiste l'una e unica Chiesa cattolica» (LG 23). In questa logica compete al papa aprire il processo sinodale, essendo egli «il visibile principio e fondamento di unità sia dei vescovi che della moltitudine dei battezzati» (LG 23); ma compete ugualmente al vescovo, in quanto «principio e fondamento di unità nella sua Chiesa» (LG 23), aprire la consultazione della *portio Populi Dei* a lui affidata: a lui, infatti, «è affidata la funzione pastorale, la cura abituale del suo gregge» (LG 27). Responsabilità enorme: il vescovo che, per decisione propria e contraria alla comunione, non ha aperto la consultazione sinodale, non solo ha ferito l'unità della Chiesa, ma ha impedito al Popolo di Dio a lui affidato di partecipare come tale alla consultazione: i fedeli di quella Chiesa sono stati privati di un loro diritto e costretti, se volevano far sentire la loro voce, ad agire come singoli o gruppi, non come Chiesa.

La stretta unità della *portio Populi Dei* con il vescovo quale suo principio di unità permette di comprendere non solo la prima tappa del processo sinodale – la consultazione del Popolo di Dio –, ma le tappe successive che da questa dipendono: la sintesi delle Conferenze episcopali nazionali, le osservazioni che si faranno a livello di assemblea continentale, il documento finale dell'assemblea generale che si terrà a Roma sono tutti atti di discernimento su quanto emerso dal Popolo di Dio. Dalla consultazione del Popolo di Dio dipende dunque tutto il processo sinodale, come ascolto dello Spirito nell'ascolto del Popolo di Dio. Se così stanno le cose, non solo si capisce l'importanza della consultazione, ma la cura che bisogna avere nell'avviarla e nel condurla

²⁷ Nella lettera del 17 gennaio 2023, si dice che «i consacrati e le consacrate e le comunità stesse, secondo il carisma proprio e nella misura concessa dalle loro costituzioni, partecipino attivamente al cammino sinodale delle Chiese particolari, nelle quali vivono il loro carisma ed esercitano il loro ministero pastorale». Analogo criterio si segue nella lettera ai movimenti e alle associazioni laicali.

ad effetto. Cura nel raggiungere tutti: le raccomandazioni del *Documento preparatorio* e del *Vademecum* in tal senso sono tanto insistenti quanto opportune. Ma soprattutto cura che sia la Chiesa particolare a partecipare, vale a dire l'intera *portio Populi Dei*.

A quali condizioni una Chiesa particolare partecipa veramente? Si potrebbe rispondere con una sorta di tautologia: se e quando agisce come Chiesa. Questo avviene quando le relazioni che la costituiscono – della *portio Populi Dei* affidata alle cure pastorali del vescovo circondato dal presbiterio – son messe in atto nel processo sinodale. Già si è detto che non si dà consultazione del Popolo di Dio in una Chiesa se il vescovo non la avvia. Ma l'importanza del vescovo non si limita all'apertura del processo sinodale: tutto ciò che emerge dalla consultazione ed entra nel contributo richiesto a ogni Chiesa particolare riceve valore e diventa dono per le altre Chiese perché il vescovo, il quale «nel Sinodo diocesano è l'unico legislatore» (CJC, can. 466), lo invia alla Conferenza episcopale. Così, il contributo di ogni Chiesa è atto del Popolo di Dio e del vescovo che lo assume come atto del suo ministero di cura della Chiesa a lui affidata. Emerge qui in forma nuova l'antico adagio di Cipriano di Cartagine: «Il vescovo è nella Chiesa e la Chiesa è nel vescovo»²⁸. In questa relazione si fa chiaro come la sinodalità non neghi la costituzione gerarchica della Chiesa: se il Popolo di Dio vive nelle Chiese e queste esistono in ragione del vescovo come principio di unità della sua Chiesa, quella sinodale e quella gerarchica della Chiesa sono dimensioni correlative della Chiesa.

Ma questo fatto non separa il vescovo dal suo Popolo: egli che sta di fronte al suo Popolo, è anche parte del suo Popolo, come battezzato tra i battezzati²⁹. *Episcopalis communio* esprime questa dimensione quando dice che «il vescovo è contemporaneamente maestro e discepolo»: «egli è anche discepolo quando, sapendo che lo Spirito è elargito ad ogni battezzato, sui pone in ascolto della voce di Cristo che parla attraverso l'intero Popolo di Dio» (EC 5). All'atto di sottoscrivere il contributo della sua Chiesa, il vescovo attesta – e ciò che attesta dovrebbe corrispondere a verità – che i suoi contenuti sono frutto di un ascolto di tutti, perché tutti, vescovo compreso, si sono posti in ascolto gli uni degli altri, per ascoltare «ciò che lo Spirito dice alla Chiesa». La sottolineatura scardina un altro convincimento, che mette a rischio la retta comprensione del processo sinodale: la consultazione non riguarda i laici, ma tutto il Po-

²⁸ CIPRIANO DI CARTAGINE, *Lettera* 66, 8, 3: «Unde scire debes episcopum in Ecclesia esse et Ecclesiam in episcopo et si qui cum Episcopo non sit in Ecclesia non esse».

²⁹ La frase è applicata da papa Francesco al successore di Pietro: «Il Papa non sta, da solo, al di sopra della Chiesa, ma dentro di essa come Battezzato tra i Battezzati e dentro il Collegio episcopale come Vescovo tra i Vescovi, chiamato al contempo – come successore dell'apostolo Pietro – a guidare la Chiesa di Roma che presiede nell'amore tutte le Chiese»: FRANCESCO, papa, *Discorso in occasione del 50° anniversario dell'istituzione del Sinodo dei Vescovi*, in *AAS* 107 (2015) 1144.

polo di Dio, cioè tutti i membri di una Chiesa particolare in quanto battezzati. Come a dire che l'ascolto, come primo atto della Chiesa, si situa prima, a monte delle distinzioni di funzione e stato di vita. Il *sensus fidei* non è una funzione dei fedeli laici, ma una «proprietà peculiare di tutto il Popolo di Dio, quando “dai vescovi – in questo caso, dal vescovo – fino agli ultimi fedeli laici” esprime il suo universale consenso in materia di fede e di morale» (LG 12). È il Popolo di Dio che partecipa alla funzione profetica di Cristo, e perché tale capacità si manifesti, bisogna che tutti si pongano in questa disposizione di ascolto e dialogo.

Semmai, a chi svolge una funzione – il vescovo, ma anche i presbiteri, che con il vescovo costituiscono un unico presbiterio (cfr. LG 28) posto al servizio del Popolo di Dio – incombe una responsabilità maggiore. Se a loro compete di «formare e governare il popolo sacerdotale» (LG 10), in una «Chiesa costitutivamente sinodale» tale compito si traduce nell'impegno a educare e formare le comunità alla sinodalità, ad accompagnare e sostenere il processo sinodale e a parteciparvi fattivamente, senza volerlo in alcun modo manipolare; più a monte, diventa impegno a formarsi, a maturare una mentalità e uno stile sinodale, a sviluppare un modello sinodale di ministero. Tutto questo contrasta con gli atteggiamenti di sufficienza e distacco, spesso di resistenza e di ostilità o di estraneità al processo sinodale di molti presbiteri, non di rado i più giovani. Senza voler entrare in forme di giudizio, è da sperare che tutti, ciascuno per la propria parte, si coinvolgano in questa chiamata a «camminare insieme».

«Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione, missione»: quale esito avrà il tema assegnato alla XVI Assemblea generale del Sinodo? Avrà la forza di sospingere la Chiesa verso «il cammino della sinodalità quale cammino che il Signore si aspetta dalla Chiesa del terzo millennio»? O si esaurirà presto, come una breve stagione che tante speranze sta suscitando ma che potrebbe concludersi con un nulla di fatto, come troppi tentativi di riforma del passato? L'esito dipende in gran parte dall'esperienza di sinodalità che faranno le Chiese particolari. Perché si faccia la forma sinodale della Chiesa, non bastano le grandi descrizioni teologiche, che pur servono: senza un Popolo che, vivendo la sfida bella e difficile del «camminare insieme», lo traduca in mentalità e stile condiviso, non prenderà forma la Chiesa sinodale. Questo Popolo esiste, e vive nelle Chiese particolari. Ma finché le Chiese avranno un profilo debole, anche questo Popolo avrà scarsa consapevolezza di sé. A scapito di una Chiesa veramente sinodale. Per questo bisogna sempre ribadire che «la Chiesa esiste nelle e a partire dalle Chiese».

ABSTRACT

*La relazione rilegge il processo sinodale avviato con l'apertura della XVI Assemblea generale ordinaria del Sinodo alla luce del principio ecclesiologicalo che la Chiesa esiste «nelle e a partire dalle Chiese», formulato dal concilio Vaticano II (LG 23). Attraverso un confronto puntuale tra le indicazioni della Costituzione apostolica *Episcopalis communio* e la sua applicazione nel processo sinodale in atto, l'autore esamina soprattutto la prima fase di tale processo. Ciò che emerge è l'importanza delle Chiese particolari, dove vive il Popolo di Dio, soggetto della consultazione, in quanto partecipa della funzione profetica di Cristo (cfr. LG 12). Dentro questo quadro si comprende come l'effettiva partecipazione della Chiesa particolare al processo sinodale dipenda dalla verità delle relazioni al suo interno: della portio populi Dei con il vescovo come principio di unità della sua Chiesa, coadiuvato dal suo presbiterio.*

* * *

*The report re-reads the synodal process that began with the opening of the XVI Ordinary General Assembly of the Synod in the light of the ecclesiological principle that the Church exists «in and from the Churches», formulated by the Second Vatican Council (LG 23). Through a punctual comparison between the indications of the Apostolic Constitution *Episcopalis communio* and its application in the synodal process underway, the author examines above all the first phase of this process. What emerges is the importance of the particular Churches, where the People of God live, the subject of consultation, as they share in Christ's prophetic function (see LG 12). Within this framework it is understood how the effective participation of the particular Church in the synodal process depends on the truth of the relationships within it: of the portio Populi Dei with the bishop as the principle of unity of his Church, assisted by his presbyterate.*

KEYWORDS

Sinodalità / Chiesa particolare / Ecclesiologia pastorale / Popolo di Dio / Sinodo dei vescovi
Synodality / Particular Church / Pastoral Ecclesiology / People of God / Synod of Bishops